

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi.....	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students.....	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat

“FORSAYT” TEXNOLOGIYALARI TARIXI VA UNDAN SPORT TA'LIMIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Hayitov Oybek Eshboyevich

Alfraganus universiteti professori, psixologiya fanlari doktori

ORCID: 0000-0002-3539-4076

Annotatsiya: Ta'lim texnologiyalarining turli xil ko'rinishlari mavjud bo'lsada, ularning aksariyati kelajakni oldindan ko'ra bilish va zamonaviy fan hamda texnika yutuqlariga tayyor bo'lish zaruratini yetarlicha hisobga olmaydi. Shu jihatdan, “Forsayt” texnologiyasi muhim ahamiyatga ega, chunki u kelajakni tasavvur qilish imkoniyatini yaratadi. Ushbu maqolada texnologiyaning sport ta'limi jarayonida qo'llanishi va “Jismoniy tarbiya” hamda “Sport faoliyati” fanlarini o'qitishda tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Forsayt, prognozlash, kelajak ssenariylari, o'qitish texnologiyasi, Delfi usuli, texnologik yo'l xaritalari, guruhiy ish, muhokama, g'oya, konsepsiya, bashorat, oldindan aytish, kelajak obrazi, ixtiro.

Abstract: Although there are various types of educational technologies, most of them do not sufficiently account for the need to predict the future and prepare for the modern achievements in science and technology. In this regard, the “Foresight” technology is of great importance, as it creates an opportunity to imagine the future. This article analyzes the application of this technology in the process of physical education and provides specific recommendations for its implementation in teaching the subjects of “Physical Education” and “Sports Activities.”

Key words: Foresight, forecasting, future scenarios, teaching technology, Delphi method, technological roadmaps, group work, discussion, idea, concept, prediction, forecasting, future image, invention.

Аннотация: Хотя существует множество различных типов образовательных технологий, большинство из них недостаточно учитывают необходимость предсказания будущего и подготовки к современным достижениям в области науки и технологий. В этом отношении технология “Форсайт” имеет большое значение, поскольку она создает возможность представить будущее. В данной статье анализируется применение этой технологии в процессе физического воспитания и приведены конкретные рекомендации по её использованию при преподавании дисциплин “Физическое воспитание” и “Спортивная деятельность”.

Ключевые слова: Форсайт, прогнозирование, сценарии будущего, технология обучения, метод Дельфи, технологические дорожные карты, групповая работа, обсуждение, идея, концепция, прогноз, предсказание, образ будущего, изобретение.

KIRISH

Yigirma birinchi asr zamonaviy inson oldiga ko'plab turli xil chaqiriqlarni qo'yimoqda. Bu chaqiriqlar, odatda, ehtiyojlar va mavjud resurslar o'rtasida yuzaga keladigan ziddiyat bilan bog'liq bo'ladi. Kelajakning bunday chaqiriqlari, shubhasiz, bugungi kunda ta'lim jarayoniga qanday yondashish kerakligi haqidagi tushunchalarga ham ta'sir ko'rsatadi.

Sport ta'limida strategik rejalashtirish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va kelajakdagi o'zgarishlarga moslashish uchun Forsayt usullari ayniqsa muhimdir. Bu usul sportchilarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga yordam beradigan samarali vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

Sport ta'limida Forsayt texnologiyalarini qo'llash, sportchilarning kelajakka oid ehtiyojlarini oldindan ko'rib chiqish, yangi texnologiyalar va usullarni ishlab chiqish orqali samarali rivojlanishga erishishga yordam beradi. Bu, sport ta'limi jarayonlarini yanada innovatsion va zamonaviy qilishga xizmat qiladi, shuningdek, o'quvchilarga kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga tayyor bo'lish imkonini beradi. Forsayt texnologiyalarining sport ta'limida qo'llanilishi nafaqat individual sportchilarning, balki butun sport tizimining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Xo'sh, o'zi Forsayt nima va u qanday texnologiyalar sirasiga kiradi? Undan sport ta'limida qanday foydalanish mumkin? Forsayt nima uchun kerak va kimlar u bilan shug'ullanadi? Forsaytdan malaka oshirish jara-

yonida qanday foydalanish mumkin? Ushbu maqola kontekstida shu va boshqa savollarga javob topishga harakat qilamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Forsayt nima ekanligini yaxshiroq tushunish uchun bir necha ta'riflarni keltiramiz ^[1]. **Forsayt** – bu o'rta va uzoq muddatli istiqbolda kelajak obrazini shakllantirish bo'yicha tizimli, hamkorlikda olib boriladigan jarayon bo'lib, hozirgi kunda qabul qilinayotgan qarorlarning sifatini oshirish va hamkorlikdagi harakatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan (FOREN Guide).

Forsayt – bu fan, texnologiyalar, jamiyat va iqtisodiyot kelajagini oldindan ko'rish bo'yicha tizimli urinishlar bo'lib, jamiyat, iqtisodiyot va atrof-muhitning farovonligini ta'minlashni maqsad qiladi (Asia-Pacific Economic Cooperation – Center for Technology Foresight).

Forsayt – bu tabiiy inson faolligi bo'lib, ilgari ham amalga oshirilgan. Hozirda u maxsus metodika doirasida formalashtirilgan va fan va texnologiya sohasidagi qarorlar qabul qilishning uzoq muddatli oqibatlarini aniqlashda qo'llaniladi. Forsayt davlatlar, mintaqalar, mahalliy boshqaruv organlari va boshqa hududiy tuzilmalar rivojlanishining strategiyalarini ishlab chiqish va uzoq muddatli rejalashtirish uchun foydalanilishi mumkin (Technology and Innovation Foresight for Bulgaria and Romania – Fore Tech).

Forsayt – bu kelajak haqida tizimli fikrlash va unga ta'sir ko'rsatish jarayoni (Australian Center for Innovation).

Forsayt – bu ijtimoiy-iqtisodiy va innovatsion rivojlanishning strategik yo'nalishlarini, texnologik yutuqlarni aniqlash va ular orqali iqtisodiyot va jamiyatga o'rta va uzoq muddatli istiqbolda ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini baholash uchun ekspert tahlili metodlari tizimidir (UNIDO).

Yana bir ta'rif – amerikalik tadqiqotchi Ben Martin (University of Sussex) tomonidan: **Forsayt** – bu fan, texnologiyalar, iqtisodiyot va jamiyatning uzoq muddatli istiqbollarini baholashga qaratilgan tizimli urinishlar bo'lib, strategik tadqiqot yo'nalishlari va yangi texnologiyalarni aniqlashga, shuningdek, eng katta ijtimoiy-iqtisodiy foyda keltirishi mumkin bo'lgan texnologiyalarni aniqlashga yo'naltirilgan" ^[2].

M.V.Knitel va P.A.Larionov nuqtai nazaridan loyiha yaratish faqat maqsadni belgilashni emas, balki uni amalga oshirish yo'llarini ham o'z ichiga oladi. Forsayt-texnologiya yanada ochiqroq bo'lib, ishtirokchilarning ijodiy salohiyatini cheklamaydi. Bu shuni anglatadiki, ishning yakuni ravishda rivojlanish konsepsiyasini yaratish, uzoq muddatli istiqbolga yo'nalish belgilovchi vektorni aniqlash bo'lishi kerak, shu bilan birga, ishtirokchilarni guruhlarda fikrlar almashishga jalb qilish zarur. Bunday davra suhbatlari ko'proq g'oyalarni yaratishga, hamkorlikda yechimlar topishga imkon beradi, ular esa, o'z navbatida, forsayt ishtirokchilarining o'z strategiyalarini yaxshilash va rivojlantirishga yordam berishi mumkin ^[3].

S.V.Kryukova fikriga ko'ra, Forsaytning maqsadlari o'zgarib boradigan uchta bosqichga bo'linadi:

Birinchi bosqich – texnologik Forsayt (Technology Foresight), bu dastur ilmiy-texnik sohaning istiqbollarini ishlab chiqishda qo'llanilgan. Birinchi Britaniya dasturi (1984) texnologik Forsaytni uzoq muddatli reja asosida iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ilmiy va texnologik yutuqlarni baholashning tizimli vositasi sifatida belgilagan.

Ikkinchi bosqich – bozor yo'naltirilgan Forsayt.

Uchinchi bosqich – ijtimoiy-iqtisodiy Forsayt. Hozirda Forsayt turli ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlar uchun qo'llaniladigan kuchli vositaga aylangan. Natijada ko'plab davlatlarda "texnologik" ta'rifi endi ishlatilmaydi ^[4].

Forsayt – bu istalgan kelajakni emas, balki xohlanadigan kelajakni oldindan taxmin qilish ishidir, shuning uchun Forsaytni amalga oshirish metodlarini tanlashda kelajak haqida bilimlarni to'plash katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu bilimlar kelajakni yaqinlashtirishga ta'sir ko'rsatadigan yoki uni yaqinlashtirishi mumkin bo'lgan kishilardan olinadi.

S.V.Kryukova tushunchasiga ko'ra, Forsaytni o'tkazishning asosiy metodlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. ^[4]

Delphi metodi – bu prognozlash va ekspert baholash uchun qo'llaniladigan texnologiyadir ^[5]. Ushbu metod 1953-yilda Gordon va Helmer tomonidan RAND Corp. (AQSh)da ishlab chiqilgan. Metodning mohiyati guruhli muloqotni tartibga solish jarayonida, murakkab muammo ustida samarali ish olib borish shartlarini yaratishdan iboratdir. Delphi metodi ekspertlar paneli tomonidan o'tkaziladigan takroriy, mustaqil so'rovlar orqali, muhokama qilinayotgan muammo bilan bog'liq omillar, tendensiyalar va voqealarning ehtimoli, qiymati va natijalarini aniqlash imkonini beradi. Birinchi turdagi so'rovlar yakunlangach, ekspertlar paneli ishtirokchilari boshqa ishtirokchilar tomonidan berilgan barcha javoblarni oladilar, ammo javob beruvchilar nomlari ko'rsatilmaydi. Ushbu usul ekspertlarga o'z pozitsiyalarini aniqlashtirish va tuzatish imkonini beradi.

Metodning asosiy afzalligi uning keng qamrovli, shaffof va obyektiv natijalarni olish imkoniyatidir. An'anaviy panel yig'ilishlaridan farqli o'laroq, Delphi metodining iterativ yondashuvi, avtoritetga ega va faol ishtirokchilarning boshqa ishtirokchilarga salbiy ta'sir ko'rsatish effektini oldini olishga yordam beradi, shuningdek, barcha ekspertlarni bir vaqtning o'zida bir joyga yig'ish muammosini bartaraf etadi.

Senariylar (Scenarios) – bu kelajak bilan ishlashning eng qadimgi va samarali texnologiyalaridan biri bo'lib, u kelajakning bir nechta batafsil tasvirlarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi, har biri ma'lum shartlar bajarilgan taqdirda amalga oshiriladi^[6]. Amalda senariylar bir nechta alternativ matnlardan iborat bo'lib, ular ehtiyotkorlik bilan tanlangan nuqtalar atrofida quriladi. Senariy yondashuvida kelajakda nima sodir bo'lishi bashorat qilinadi va bir vaqtda loyihalangani.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Umumiy qabul qilingan va qo'llanilayotgan o'qitish usullari orasida so'nggi yillarda "Forsayt" texnologiyasi faol rivojlanmoqda. Ingliz tilidan "foresight" so'zi "oldindan ko'ra bilish" deb tarjima qilinadi va ushbu texnologiya fikrlash, muhokama qilish hamda kelajakni tasavvur qilishga yo'naltirilgan turli faoliyatlar orqali kelajak obrazini yaratishni nazarda tutadi.

Forsaytni keng ma'nodagi prognozlash yoki ssenariy yozish bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Prognozlar yozish bilan, odatda, turli metodikalardan foydalangan holda – oddiy ekstrapolyatsiyalardan tortib, murakkab modellashtirishgacha bo'lgan usullarga asoslangan mutaxassislar shug'ullanadi. Forsayt texnologiyasining farqi shundaki, u mutlaqo barchaga ochiq va kelajak obrazini yaratishda ishtirokchilar uchun hech qanday cheklovlar qo'ymaydi. Shu bilan birga, Forsayt loyiha metodi bilan ham farqlanadi.

Ilmiy manbalar tahliliga ko'ra, bu borada maxsus dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular fan va texnologiyalarning ustuvor rivojlanish sohaslarini aniqlashni maqsad qilgan.

Birinchi marta bunday harakat 1950-yillarda AQShdagi RAND korporatsiyasi tomonidan amalga oshirilgan. Keyinchalik, ushbu g'oya Yaponiya tomonidan qabul qilindi va 1970-yildan boshlab har besh yilda texnologiyalarning uzoq muddatli rivojlanish imkoniyatlariga oid keng ko'lamli tadqiqotlar o'tkazila boshlandi.

1980-yillar boshida AQShda "maxsus texnologik sohaslar"ni ishlab chiqishga yo'naltirilgan milliy loyiha boshlangan. 1980-yillar oxirida Evrokomissiyada maxsus departament tashkil etilib, uning asosiy vazifasi Evroittifoq a'zosi davlatlar tomonidan Forsaytdan foydalanishni muvofiqlashtirishdan iborat bo'lgan. Shu bilan birga, Sevilyada Texnologik Forsayt instituti tashkil etilib, u Yevropa iqtisodiy hamjamiyatining bir qismi sifatida Forsaytning metodologik va metodik jihatlarini ta'minlash bilan shug'ullangan. 1990-yillarning o'rtalarida Yevropa, Osiyo, Lotin Amerikasi hamda o'tish davridagi iqtisodiyotga ega davlatlar innovatsion rivojlanishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash jarayonida faol ishtirok etishni boshladilar.

Ushbu loyihalarda qo'llanilayotgan va umumlashtiruvchi nom Forsayt (inglizcha Foresight – "oldindan ko'rish") deb atalgan metodlar, fan va texnologiyalar sohasida ustuvorliklarni tanlashning eng samarali vositalaridan biri sifatida o'zini namoyon etdi. Keyinchalik esa, u ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning kengroq muammolariga ham tatbiq qilindi. Bugungi kunda Forsayt tobora ko'proq kelajakni shakllantirishning tizimli vositasi sifatida qo'llanilmoqda. Bu esa jamiyatning barcha sohaslaridagi o'zgarishlarni hisobga olish imkonini beradi: fan va texnologiyalar, iqtisodiyot, ijtimoiy munosabatlar, madaniyat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Forsayt texnologiyasi, umuman olganda, kelajakni prognozlash va uni yaratish uchun strategik yondashuvni taqdim etadi. Bu jarayon kelajakdagi imkoniyatlar va xavflarni oldindan ko'rib chiqishni, yangi texnologiyalarni kashf etishni va sportchilarning ehtiyojlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Forsaytning o'ziga xos xususiyati – u hozirgi kunda mavjud bo'lmagan, ammo kelajakda sportga oid ixtirolar va innovatsiyalarni aniqlashga yo'naltirilgan. Bu, o'z navbatida, sportchilarni rivojlantirishning yangi usullarini yaratishga yordam beradi.

Forsaytni sport ta'limida qo'llashning afzalliklari. Kreativ yondashuv: Forsaytni qo'llash sport ta'limiga kreativ fikrlashni olib kiradi. Bu, o'quvchilarga kelajakda sport texnologiyalarining qanday rivojlanishi mumkinligi haqida o'ylashga imkon beradi va ularga o'z innovatsiyalarini yaratish imkoniyatini taqdim etadi. Uzoq muddatli rejalashtirish: Forsayt yordamida sport ta'limi sohasidagi uzoq muddatli rivojlanish yo'nalishlari aniqlanadi. Sport inshootlarini yanada samarali qilish, yangi mashq usullarini ishlab chiqish, shuningdek, sportchilarning salomatligi va muvaffaqiyatlarini oshirishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqish mumkin. Mutaxassislar va ekspertlar bilan hamkorlik: Forsaytda ekspertlar va mutaxassislar tomonidan berilgan fikrlar muhim ahamiyatga ega. Sport ta'limi tizimida Forsaytni qo'llash jarayonida sportchilarning ehtiyojlari, ularning o'sish imkoniyatlari va qiyinchiliklari to'g'risida professional mutaxassislarning fikrlarini olish mumkin.

Ko'rsatilgan afzalliklar Forsayt texnologiyasini ta'lim jarayoniga to'siqsiz integratsiya qilish imkonini beradi. Forsaytni qo'llagan darslar nafaqat o'quv vaqtida, balki undan tashqarida ham o'tkazilishi mumkin. Bunday darsning asosi guruhlar bilan ishlash bo'lib, ishtirokchilar o'zlarining kelajak tasvirlarini taklif etib, ijodiy salohiyatlarini ochib beradi. Fikrni erkin ifodalashga imkon berib, hech qanday cheklovlar qo'ymasdan, biz guruhda o'z rolini mustaqil ravishda aniqlay olmagani fikrlash va ijodiy jarayonga jalb qilamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillardan kelib chiqib, Forsayt texnologiyasini sport ta'limi amaliyotiga quyidagicha tatbiq etish mumkin.

Dars jarayonlarida: forsayt texnologiyasini jismoniy tarbiya va sport faoliyati fanlarida qo'llash mumkin. Masalan, sportchilarni yangi texnologiyalar yordamida tayyorlash va ularning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish mumkin. Jismoniy tarbiya darsida, masalan, "Kelajakning aqlli sport inshooti" nomli davra suhbatini tashkil etilishi mumkin. Ushbu suhbatda o'quvchilarga hozirgi kunda inson tomonidan ishlab chiqarilishi mumkin bo'lmagan, lekin kelajakda yaratilishi kutilayotgan sport inshootini loyihalashtirish taklif etiladi. Bu inshootda kelajakdagi ixtirolar joylashishi kerak bo'lib, ular hozirgi ishlab chiqarish vositalarining cheklovlari sababli amalga oshirilmayapti. Loyihaga ko'ra, ushbu ixtirolar kelajakda sportchilarning hayotini yengillashtirishi kerak: sport faoliyatining davomiyligini oshirish, oziq-ovqat muammolarini hal qilish, sport inventarining muammolarini yechish, shuningdek, moslashtirilgan jismoniy madaniyat va salomatligi cheklangan sportchilarning ehtiyojlarini qondirish.

Sport inshootlarini rivojlantirishda: forsayt texnologiyasi sport inshootlarini yaxshilash va yangi turdagi sport inshootlarini yaratishda samarali usul hisoblanadi. Sport inshootlari dizaynini, yangi jihozlarni ishlab chiqishni va sportchilar uchun qulay sharoitlar yaratishni prognozlashda ushbu metod juda foydalidir. Masalan, ishtirokchilar tomonidan quyidagi ixtirolar taklif etilgan: "Mirror Tennis Player", "Tablet Football", "Robot Boxer", "Biomechanical Heavyweight Athlete", "Umbrella Light Athlete" va boshqalar.

Sportchilarning individual rivojlanishida: forsayt sportchilarning kelajakdagi ehtiyojlarini aniqlashda yordam beradi. Masalan, sportchilarning jismoniy va psixologik holatlarini nazorat qilish, o'quv jarayonlarini individualizatsiya qilish va ularni kelajakda eng yaxshi natijalarga erishish uchun tayyorlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Афанасьев Г.А. Что такое форсайт? Попытки определения // <http://stra.teg.ru/library/global/Prognoz/foresight/4>.
2. Martin, B. Research Foresight and the Exploitation of Science Base. HSMO, London, 1993.
3. Кнителъ М.В., Ларионов П.А. Использование технологии "форсайт" в процессе обучения // Электронный научный журнал "Наука и перспективы", №1, 2016.
4. Крюков С.В. Форсайт: от прогноза к формированию будущего // Terra Economicu, 2010. – Том 8. № 3. Часть 2. – С. 7–17.
5. Higgins, J.M. 101 Creative Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business. New Management Publishing Company, Winter Park, Florida, 1994.
6. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем. Москва: Высшая школа, 2006.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.